

O’RTA OSIYODA MUSIQA SAN’ATINING VUJUDGA KELISHI VA RIVOJLANISH TARIXI

Sherzod Ma’rufov Komil o’g’li

Guliston davlat universiteti “Tarix” kafedrası o’qituvchisi

Azamat Abdullayev

Guliston davlat universiteti “Tarix” yo’nalishi talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada qadim tariximizning ajralmas qismi hisoblanadigan musiqa san’ati haqidagi tahlillarimiz o’z ifodasini topgan. O’rta Osiyo hududida qadimgi sivilizatsiyalar mavjud bo’lganligi arxeologik va yozma manbalar yordamida o’z tasdig’ini topgan, lekin shunday tariximizning bo’lagi borki unga nisbatan kam e’tibor qaratilmoqda. Bu musiqa san’atidir. Maskur maqolamizda arxeologik va yozma manbalar vositasida xalqimizning boy madaniyati hisoblanadigan musiqa san’ati tarixini yoritishga harakat qildik.

Kalit so’zlar: Arxeologiya ma’lumotlari, sharq poetik ijodiyoti, miniaturalar, “Avesto”, yozma yodgorlik, urf-odatlar, to’y-tomoshalar, “Aryanim Veyjo”, yakgoh, dugoh, segoh, “zamzama”, “tarona”.

O’zbek xalqining musiqa madaniyati ko’p asrlik tarixga ega, ko’pgina sozanda va xonandalar avlodining faoliyatida qaror topgan xalq hamda og’zaki an’anadagi ustozona musiqa san’ati bu haqda guvohlik beradi. Moddiy madaniyat yodgorliklarining tasdiqlashicha, bugungi O’zbekiston hududida Markaziy Osiyo xalqlarining ajdodlari yaratgan qadimgi sivilizatsiya mavjud bo’lgan[1]. Arxeologiya ma’lumotlari, tasviriy san’at asarlari (sharq poetik ijodiyoti asarlarida tasvirlangan miniaturalar), sharqshunoslarning yangi tadqiqotlari va, nihoyat, o’rta asrdagi Markaziy Osiyoda yashab ijod etgan olimlarning musiqiy risolalari tajjimasini o’zbek xalqi musiqa madaniyati taraqqiyotining tarixiy jarayonini tasavvur qilishimizga yordam beradi. O’zbek xalqi ajdodlarining musiqa sarchashmalari Markaziy Osiyo hududida yashagan qardosh xalqlar ijodi bilan mustahkam bog’langan[2]. Bu musiqa

asarlari X-XI asrgacha (ya’ni, bu xalqlar faol chegaralanganlarigacha) o’zida bir butunlikni ifoda etdi, keyinchalik u o’zbek va tojik musiqa madaniyatlarining shakllanishi uchun umumiy asos bo’lib xizmat qildi. Markaziy Osiyo xalqlari hayotida tarixiy chegaralanish bosqichi taxminan bizning eramizgacha bo’lgan birinchi ming yillikdan boshlanadi. Bular o’troq dehqonlar (sug’diylar, baqtriyaliklar, xorazmiylar) hamda ko’chmanchi (saklar, massagetlar va boshqa) qabilalar edi. Ular haqidagi ma’lumotlar “Avesto”da ham uchraydi. Xalq poetik va musiqa san’atining boshlanishi o’sha davrlarga borib taqaladi. Xalq poetik va musiqa san’ati dastlab sinkretik holatda bo’lgani to’g’risida “Avesto” kitobi va boshqa qadimgi yozma yodgorliklar, turmushi, ularning urf-odatlarini, to’y-tomoshalarining elementlaridan guvohlik beradi. Yuksak salohiyati yunon, rim va xitoy manbalarida ham yakdillik bilan e’tirof etilgan. Ayrim ilmiy qarashlarga ko’ra, Xorazm ko’hna zardushtiylik dinining muqaddas kitobi bo’lmish “Avesto”ning vatani hisoblanadi[4]. Tadqiqotlarning dalolat berishicha, “Aryanim Veyjo” deb ataluvchi “Avesto” makoni o’zining qahraton sovug’i, jazirama issig’iga ega bo’lgan hamda yerlari tars yoriladigan va ilonlari ko’p o’lka, deb ta’riflanadi. Darhaqiqat, Orol fojeasidan oldingi davrlarda, yuqorida aytilgan keskin kontinental iqlimni, taqir yerlarning xuddi qovun to’riga o’xshab yorilishini, ilonlar uy hayvonlaridek tom-u omborlarda yashab yurishini butun mintaqada bo’yicha ko’proq Xorazmda kuzatish mumkin edi. Zardushtlik urf-odatlarining qiyofasi biroz o’zgargan holda Xorazm vohasining bugungi hayot tarzida ham ko’plab kuzatiladi[3]. Ularning hammasi qo’shimcha dalil sifatida ko’zlayotgan fikrimizning isbotiga xizmat etishi mumkin. “Avesto”ning o’zi aslida ijro vositasida og’zaki tarqalib, faqat keyinchalik kitob shakliga keltirilgan arkonlar majmuasidir. Uning oyatlari va, ayniqsa, madhiyalar qismini tashkil etuvchi - xatlar (bunda so’z oxiridagi “t” harfi juda yumshoq talaffuz etilib, so’nggi davrlarda “goh” shakliga aylanganligi ham ehtimoldan xoli emas: - yakgoh, dugoh, segoh va h.k.) maxsus kuy tizimini tashkil etuvchi ohanglarda yoqimli ovoz bilan tarannum etilgan, deb topilmoqda. “Avesto”da “sruna” deb ataluvchi “sirli eshitish” tushunchasi bo’lgan ekan. Tinglash, quloq orqali vujudga ozuqa olishni zardushtiylik muqaddas tuyg’u hisoblaganlar. Dini islomda esa eshituvchilik (some’) hissi Ollohning

sifatlaridan biridir. Qizig‘i shundaki, zardushtiylar faqat unli tovushlar go‘zalligidan emas, balki olov hovri (kuyi), hattoki jimlikni eshitib lazzatlanishga odatlangan ekanlar. Musiqa badiiyat, san‘at sifatida tom ma’noda ijro etish va uni eshitishdan boshlanadi. Sozanda kuyning yaratuvchisi bo‘lsa, eshituvchi uning qabul qiluvchisidir[5]. Xalqimizda “Sozandaga chinakam baho beruvchi, uning ustoz va talabgori - eshituvchi” degan gap bor. Bunda tushunib eshituvchi - xos shinavanda ko‘zda tutiladi, albatta. Mumtoz musiqamizning “zamzama”, “tarona” (eski shakli “taronik”- “taronacha”, “buxorcha”, “farg‘onacha”ga o‘xshagan uslub tushunchasi), “suvora” (“asp ros”) kabi iboralarining ildizlari ham “Avesto” davrining urf-odatlariga borib taqaladi, zikr etilgan eski musiqiy belgilar, keyingi davrlar mafkurasiga binoan yangicha ma’no va mazmunlar bilan to‘ldirilgan, albatta, qanday bo‘lmasin bu ramzlar zamonlar osha bizgacha moziydan yetib kelgan sadolarga aloqador so‘zlardir. Buni arxeologiya, etnografiya va boshqa fanlar bergan ma’lumotlar ham tasdiqlaydi. Siftsiz jamiyat sharoitida O‘rta Osiyoda musiqa asboblarining asosi, ya’ni urib chalinadigan, puflab chalinadigan va torli sozlar turlari vujudga kelgan edi[6].

Musiqa san‘ati eng qadimgi davrlardan Markaziy Osiyo hududlarida yashab kelgan xalqlar madaniyatining ajralmas qismi hisoblangan. Uning yo‘nalishlari, janrlari, shakllari o‘zbek xalqining ajdodlari bo‘lmish hozirgi O‘rta Osiyo, Afg‘oniston, Pokiston, Eron va Sharqiy Turkiston hududida yashagan qadimgi sug‘diyalar, xorazmiylar, parfiyaliklar, baqtiriyaliklar ijodiy faoliyati va tafakkurining mahsuli sifatida asrlar davomida shakllanib taraqqiy etib kelgan. Shuningdek, bu san‘at turining rivojlanishiga Xitoyning shimoliy chegaralaridan to‘sharqiy Yevropagacha cho‘zilgan ulkan mintaqaning dasht, o‘rmon-dasht, tog‘li o‘lkalarida yashagan (skif, savromat-sarmat, sak-massaget) xalqlarning ta’siri ham nihoyatda katta bo‘lganligini hisoblovchi dalillar yetarli. Musiqa san‘atining tarixiy shakllanish jarayoni dastlab, tabiat hamda tevarak-atrofdan sodir bo‘layotgan voqea-hodisalarni tushunishga harakat qilishga bo‘lgan ehtiyoj sifatida ilk mifologik tasavvurlar ta’siri ostida kechib, keyinchalik koinlar boshchiligida o‘tkaziladigan turli marosimlarning ruhiy-ma’naviy o‘tkaziladigan turli marosimlarning ruhiy-ma’naviy oziq mazmuniga

aylangan. Musiqa san’atini takomillashuvi shaharlar madaniy hayotining rivojlanishi bilan bog‘liq bo‘lib, uning ildizlari eramizdan avvalgi ikkinchi ming yillik oxiri va birinchi ming yillik boshlariga borib taqaladi. Ijtimoiy munosabatlarning rivojlanishi, turli xil kasb-hunarlarining paydo bo‘lishi va taraqqiyoti, xalq bayramlari, diniy marosimlar, shuningdek, saroydagi har xil tadbirlarni o‘tkazish uchun xizmat qiluvchi maxsus tayyorgarlikni o‘tagan kishilar, ya’ni, musiqachilar qatlamining shakllanish jarayonini tezlashtiradi[7]. Umumiy maqsad asosida birlashgan musiqachilar, sozandalar, raqqosalar qo‘yinki, butun san’at ahli, ajdodlari tomonidan qoldirilgan musiqiy-ma’naviy merosni o‘rganib, boyitib uni ustoz-shogird an’alarini davom ettirgan holda keyingi avlod vakillariga yetkazish yo‘lida jonbozlik ko‘rsatishgan. Bunday toifadagi kishilar faoliyatining dastlabki kurtaklari esa o‘z davrining xususiyatlaridan kelib chiqqan holda koinlar jamoasi muhitida ildiz otdi. Insonning ichki ruhiy kechinmalari, yashash, hayot, o‘lim bilan bog‘liq mushohadalari kundalik munosabatlar doirasidagi voqea va hodisalarga nisbatan ta’sir ostidagi mushohadalari, yaqqol ifodasi musiqiy ohanglar sadosi tarzida, jilolanib baralla yangray boshladi[8]. O‘z navbatida musiqa xalqining ruhiy-emotsional tuyg‘ulariga ta’sir etish hodisasini olgan koinlar uchun mafkuraviy qurol, ya’ni ta’sir ko‘rsatish vositasi sifatida ham xizmat qiladi.

Gerodod cho‘l va dashtli hududlarda yashovchi massagetlar bir joyda to‘planib, koin boshchiligida ulkan gulxan atrofida Hum (Xaoma) o‘simligi mevasi va barglarini olovga tashlab, uning inson ruhiyatiga ta’sir etuvchi tutuni ta’sirida mastlik holatida junbushga kelib, qo‘shiq aytib raqsga tushishlari haqida ma’lumot keltiradi: “...ularda yana bir daraxt borki, uning mevasini avaylab terib oladilar. Keyin gulxan yoqib, atrofiga o‘tirib haligi mevadan olovga oz-oz tashlab, chiqqan tutunni hidlashib, xuddi elinlar may ichib mast bo‘lgandek kayf qilishadi. Haligi mevalarni tashlaganlari sari kayflari osha borib, oxirida o‘yin tushib qo’shiq kuylashadi”

Baqtriyanning qadimgi taxti Sangin shahari xarobalaridan topilgan Saroy mehrobidagi qo‘sh nayli musiqa asbobi (avlos)ni chalib turgan go‘zallik, nafosat, suv, nabotot ilohasi hisoblangan Silena-Marsiya haykali ham qadim zamonlardan boshlab ushbu hududlarda musiqa madaniyati qanchalik darajada rivojlanganligini ko‘rsatadi.

Shuningdek, ibodatxona xarobalaridan bir-biriga ulangan suyaklar birikmasi hamda gilli qotishmalardan yasalgan, puflab chalinadigan sozlar ham topilgan. Yakka xudolikni targ‘ib qiluvchi din sifatida zardushtiylikning vujudga kelishi va asrlar davomida ushbu hududlarda hukmron din mavqeyida unga e’tiqod qilinishi musiqa san’atining tadrijiy rivojlanishi va jarayoniga nihoyatda ulkan ta’sir ko’rsatdi[8]. O’rta Osiyo xalqlari ma’naviyatining shakllanishiga katta ta’sir ko’rsatgan ilmiy-tarixiy, diniy-falsafiy va axloqiy-ta’limiy asoslar, avvalo, payg‘ambar Zardusht tomonidan yaratilib, shakllangan zardushtiylik ta’limoti bilan aloqador. Zardushtiylik ta’limoti minglab yillar davomida yashab faoliyat ko’rsatib kelgan insonlarning jamiyat va tabiatga bo‘lgan munosabatlarining in’ikosi sifatida shakllangan. Zardushtiylik ta’limotining muqaddas kitobi hisoblangan “Avesto” bitiklarida ilgari surilgan g‘oyalar esa ajdodlarimiz hayoti, turmush tarzi, urf-odatlarini, diniy e’tiqodi va aqidalarini o‘zida mujassamlashtirgani shubhasizdir. Zardushtiylik ta’lim jarayoni yakunida egallashi shart bo‘lgan bilimlar qatorida musiqa bilimi, musiqiy madaniyat yo‘nalishi asosiy o‘rinlardan birini egallagan.

O’rta Osiyoda musiqa madaniyatining rivojlanishi va nomoyon bo‘lishining muhim qirrasini harbiy qo‘shin, muntazam armiya faoliyati bilan bog‘liq holda nomoyon bo‘ladi[9]. Tarixdan ma’lumki, eramizdan oldingi VII asrdayoq ajdodlarimiz o‘zlarining aniq qoida-qonunlariga bo‘ysungan, tuzulma sifatidagi muntazam armiyaga ega bo‘lgan. Turli xil turdagi qo‘shinlardan tuzilgan armiya tarkibida harbiy musiqachilar ham alohida o‘rin egallagan. Plutarx parfiyaliklar armiyasida qozonsimon urma zarbli asboblardan keng foydalanilgani to‘g‘risida hikoya qiladi. Chunonchi, 53-yil 9-may kuni Krass boshchiligida rimliklar armiyasi parfiyaliklardan qaqshatqich mag‘lubiyat alamini tortadi. Jang oldidan o‘zlarini ruhlantirish va dushmanni vahimaga solish maqsadida parfiyaliklar atrofida mis qo‘ng‘iroqlari ilib qo‘yilgan, teri tortilgan ulkan chertma asboblarni chalib shovqin-suron ko‘targanlar[10]. Bu harbiy usulda keyinchalik, Iskan-dar Zulqarnayn, Chingizxon, Amir Temur kabi jahongirlar ham yurishlarida keng foydalanishgan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ibrohimov O. O‘zbek xalq musiqa ijodi. 1-qism (metodik tavsiyalar) - Toshkent: O‘zR XT o‘quv metodik markazi, 1994, 62-b.
2. Ibrohimov O. Maqom va makon. -Toshkent: Movarounnahr, 1996, 96-b.
3. M.Is’hoqov. Avesto. “Sharq” Toshkent – 2001
4. Fitrat A. O‘zbek klassik musiqasi va uning tarixi. -Toshkent: Fan, 1993, 56-b.
5. O‘zbek musiqasi tarixi. Tuzuvchilar: T.E.Solomonova, T.B. G‘ofurbekov. - Toshkent: O‘qituvchi, 1981, 131-b.
6. Madrimov B.X – O‘zbek musiqasi tarixi. Toshkent – 2018
7. RAXIMOVICH, N. O., MUTALLIB, I., & MA’RUFOV SHERZOD, K. O. G. (2022). HISTORICAL FACTORS THAT CONTRIBUTED TO THE DEVELOPMENT OF SCIENCE AND CULTURE IN CENTRAL ASIA. International Journal of Philosophical Studies and Social Sciences, 2(4), 160-165.
8. Кудратов, С., & Маъруфов, Ш. (2021). МИРЗАЧЎЛДАГИ ҚАДИМГИ СУВ ИНШОАТЛАРИ. ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ, 4(11).
9. Nematov, R. A., & Almanov’s, Q. O. (2022). THE ROLE OF HISTORICAL SOURCES IN THE STUDY OF THE HISTORY OF THE TURKISH EMPIRE. American Journal Of Social Sciences And Humanity Research, 2(10), 25-31.
10. Неъматов, Р. (2023). ИЛК ЎРТА АСРЛАРДА ХОРАЗМДА КЕЧГАН ЭТНОМАДАНИЙ ЖАРАЁНЛАР. Ижтимоий-гуманитар фанларнинг долзарб муаммолари/Актуальные проблемы социально-гуманитарных наук/Actual Problems of Humanities and Social Sciences., 3(6), 14-23.